

ФАРМАЦЕВТИКА ТЕРМИНЛАРИНИНГ КОГНИТИВ-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Худойкулова Длафруз Кабилджановна

Тошкент фармацевтика институти доценти, ф.ф.б.ф.д.PhD

www.doi.org/10.5281/zenodo.10603081

Фармацевтика тушунчалари ҳар бир халқнинг даволаш назарияси, усуллари, воситаларининг маҳсуллари ўлароқ юзага келди. Хусусан, инглиз ва ўзбек тилларидаги фармацевтика терминлари экстралингвистик ва интралингвистик омиллар асосидаги тараққиёт хусусиятларини намоён этади. Инглиз ва ўзбек тилларидаги фармацевтика терминлари бу икки маданиятда тиббий соҳанинг тараққиёт даражасини намоён этиш билан бир қаторда халқларнинг дунёқараши, миллий-маданий муносабатларидаги умумий ҳамда фарқли белгиларни акс эттиради.

Фармацевтика терминларини, даставвал, икки гуруҳга ажратиш мумкин: табиий доривор ашёлар; сунъий дорилар. Халқнинг ментал тафаккури табиий доривор ашёлар номида нисбатан аниқроқ кўринишда намоён бўлади. Дори воситаларини умумлаштириб номловчи терминлар, айрим дори номларида инглиз ва ўзбек тилларида ўхшаш белгилар кузатилади: масалан, *herbal products / tabiiy mahsulotlar. Herbal medicines* – табиий дори воситаларининг инглиз тилидаги номланиши. *Herbal medicines/products* – ўсимликка боғлиқ дори воситалари, маҳсулотлари номларидир.

Arsenic / margimush терминларида инглиз ва ўзбек халқларининг дорига бўлган умумий баҳоси ўз ифодасини топган. *Arsenic* юнонча сўз бўлиб, “ўткир” деган маънони англатади. Менделеев даврий системасининг V гуруҳига мансуб, 33- тартиб рақамида жойлашган кимёвий элемент, маргимуш ёки мишъяк, ўткир металлоид. *Margimush* халқ идрокида пресуппозиция асосида “сичқонни ҳам ўлдирадиган даражада ўткир” маъносини англатади. *Маргимуш* форсча-тожикча сўз, “сичқон ўлими; сичқон ўлдирувчи” маъноларини билдиради. 1.Тўқ кулранг кристал, баъзан аморф ҳолдаги мўрт, қаттиқ металл. 2. Шу моддадан тайёрланган препарат (тиббийёт ва техникада ишлатилади). (ЎТИЛ, II,144). Маргимушнинг русча номи *мишъяк* ҳам форсча-тожикча асоснинг маъносига мувофиқ келади. Дори номи денотатни ифодалашдан ташқари инглиз ва ўзбек тили соҳибларининг дори кучи, қувватига берган баҳосини ҳам ифода этади.

Инглиз тилидаги баъзи дори номлари бажарадиган функциясига кўра номланган. Масалан, *expectorant* –балғам кўчирувчи, шамоллашга қарши восита, термин “кўкракдан чиқиб кетиш” деган луғавий маънони англатади.

Ўзбек тилидаги *čurni* сурги дориси функционал -семантик хусусиятига кўра номланган. Аммо бу дори номи ҳозирда кам ишлатилади. Мумтоз манбаларда фаол қўлланган.

Clove / qalampirunchoq (гвоздика). *Clove* – индонезиядаги дарахт, *clavus* – “nina, tirnoq” маъносидаги сўздан келиб чиққан. Инглизлар доривор ўсимликнинг нинасимон ўткир учларига асосланиб номлаган бўлса, ўзбеклар доривор ўсимлик мевасининг шакли, таъми (қалампир) ва қуритиб, ипга тизиладиган (мунчоқ) ҳолатига кўра номлаган.

Когнитив-семантик таҳлил тишуносликда ўз усулларига эга. Метафорик маънода тил соҳибларининг ментал тафаккури ва лисоний онг таҳлили ҳамда баҳоси акс этади. Л.Лакофф ва М. Жонсонларнинг концептуал моделларига кўра метафорик кўчиш бир концептуал майдондан иккинчига ўтишни таъминлайдиган когнитив операцияни

тарихий-бадий манбаларда, тарихий ва замонавий луғатларда жамланган. Қомусий олимлар яратган асарлар ва тарихий-бадий ёдгорликлардаги дори номлари халқ турмуш тажрибаси, тиббий дунёқараш, билимини жамлаган муҳим манбалар ҳисобланади. Қомусий олимларнинг асарлари нафақат туркий тиллар ёки ўзбек тили, балки дунёнинг қадимда ривожланган тилларига оид фармацевтика тушунчаларини жамлагани билан ҳам эътиборга моликдир.

References:

1. Suyunov B. Tibbiy terminlar semantikasi va tezaurusi. Filol. fan. dok. ...diss. Toshkent, 2023.
2. Величкова С.М. Структурно-семантические особенности медицинской терминологии в сфере стоматологии (на материале русского и немецкого языков). Дисс. канд. филол. наук. – М., 2006. – 165 с.
3. Israilova M. Lotin tilini o'qitish jarayonida tibbiyot oliy ta'lim muassasasi talabalarini intellektual-madaniy rivojlantirishning didaktik asoslarini takomillashtirish. Ped. fan...fals. dok.(PhD) diss. avtoref. –Toshkent, 2018.
4. Yaxshiboyeva G. Farmatsevtikaga oid terminlarni o'rgatishda o'qish va yozish malakalarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari. Ped.fan...fals.dok. (PhD) avtoref. – Toshkent, 2023.
5. Касымов А. Фармацевтическая терминология в современном узбекском языке. – Ташкент, 1982. – 156 с.
6. Mirahmedova Z. O'zbek tilining anatomiya terminologiyasi va uni tartibga solish muammolari. – Toshkent: Fan, 2010.
7. Нейфах Б. О немецкой фармацевтической терминологии. Дисс. канд. филол. наук. – Казан, 1996
8. Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. – Toshkent:O'zbekiston, 2002. –B.15.
9. Ознигин М.В. Роль метафоры в структурировании и функционировании терминологии. Дисс.... канд. филол. наук.– Саратов, 2010. – 152 с.